

IXTISOSLASHTIRILGAN SAN'AT MAKTABLARI O'QUVCHILARINI KREATIV YONDASHUV ASOSIDA KASBIY KOMPETENSIYASINI TAKOMILLASHTIRISHDA ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALAR

Irgashev Ravshan Sobirjonovich

RISMI o'qituvchisi. Toshkent sh. arxitektor_55@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15796042>

Annotatsiya. Mazkur maqolada ixtisoslashtirilgan san'at maktablari o'quvchilarining kasbiy kompetensiyasini kreativ yondashuv asosida rivojlantirishda zamonaviy texnologiyalarning tutgan o'rni tahlil qilingan. XXI asr raqamli texnologiyalar asriga aylangan bir paytda, san'at ta'limi ham metodik va texnologik yangilanishlarni talab qilmoqda. Maqolada grafik dasturlar, 3D modellashtirish, digital art platformalari, VR/AR texnologiyalari va taqdimot vositalarining ta'lim jarayoniga integratsiyasi orqali o'quvchilarning kompozitsion tafakkuri, raqamli savodxonligi va mustaqil ishlash ko'nikmalari rivojlanayotgani asoslab berilgan. Shu bilan birga, pedagogik metodlar — loyiha asosida o'qitish, portfel metodikasi, muammo asosida o'qitish — zamonaviy texnologiyalar bilan uyg'un holda qo'llanilganda yuqori natija berishi ta'kidlangan. Yakunda, san'at maktablarida raqamli texnologiyalarga oid kurslarni joriy etish va o'qituvchilarning malakasini oshirish bo'yicha amaliy takliflar berilgan.

Аннотации. В данной статье проанализирована роль современных технологий в развитии профессиональной компетентности учащихся специализированных художественных школ на основе креативного подхода. В условиях XXI века, ставшего веком цифровых технологий, художественное образование также требует методических и технологических обновлений. Рассмотрены такие инструменты, как графические программы, 3D-моделирование, цифровое искусство, технологии VR/AR и презентационные платформы, которые способствуют развитию композиционного мышления, цифровой грамотности и навыков самостоятельной работы у учащихся.

Отмечено, что педагогические методы — обучение на основе проектов, метод портфолио, проблемное обучение — в сочетании с современными технологиями дают высокие результаты. В заключение предложены практические рекомендации по внедрению специализированных курсов по цифровым технологиям в художественных школах и повышению квалификации преподавателей.

Abstract. This article analyzes the role of modern technologies in developing the professional competence of students in specialized art schools through a creative approach. In the 21st century — the era of digital technologies — art education requires both methodological and technological innovations. The study highlights the use of graphic software, 3D modeling, digital art platforms, VR/AR technologies, and presentation tools, which contribute to enhancing students' compositional thinking, digital literacy, and independent working skills. It is noted that pedagogical methods such as project-based learning, portfolio method, and problem-based learning produce effective results when integrated with modern technologies. The article concludes with practical recommendations, including the introduction of specialized digital technology courses in art schools and the organization of professional development programs for teachers.

Калит сўзлар: ixtisoslashtirilgan san'at maktabi, kreativ yondashuv, kasbiy kompetensiya, zamonaviy texnologiyalar, raqamli san'at, 3D modellashtirish, digital portfel, raqamli savodxonlik, innovatsion ta'lim, vizual dasturlar, maktablar; maktab-internatlari; arxitektura dizayni; zamonaviy arxitektor; milliy va xalqaro arxitektura, loyiha, maket.

Ключевые слова: специализированная художественная школа, креативный подход, профессиональная компетентность, современные технологии, цифровое искусство, 3D-моделирование, цифровое портфолио, цифровая грамотность, инновационное образование, визуальные программы.

Keywords: Specialized Art Schools, Creative Approach, Professional Competence, Modern Technologies, Digital Art, 3D Modeling, Digital Portfolio, Digital Literacy, Innovative Education, Visual Software

Kirish qismi. Bugungi kunda ta'lim tizimining zamonaviy bosqichi inson kapitalini shakllantirish, har bir o'quvchining individual qobiliyat va salohiyatini rivojlantirish, ularni hayotga va mehnat bozoriga tayyorlash kabi dolzarb vazifalar bilan belgilanmoqda. Ayniqsa, raqamli transformatsiya sharoitida ta'lim mazmuni, metodikasi va vositalari tubdan yangilanmoqda. Bu jarayonda o'quvchilarning mustaqil fikrlashi, muammoli vaziyatlarda to'g'ri qaror qabul qilishi, kasbiy yo'nalishini erta aniqlashi va zamonaviy texnologiyalarni ongli va samarali qo'llay olishi muhim ko'rsatkich sifatida e'tirof etilmoqda.

Xususan, ixtisoslashtirilgan san'at maktablarida o'quvchilarning kasbiy kompetensiyasini shakllantirish va rivojlantirishda kreativ yondashuv muhim o'rin tutadi. San'at sohasi o'z mohiyatiga ko'ra, ijodkorlik, estetik tafakkur, hissiy idrok va original yondashuvni talab qiladi. Shu bois bu yo'nalishdagi ta'limda o'quvchilarning nafaqat nazariy bilimlari, balki amaliy mahorati va mustaqil ijodiy faoliyati ham asosiy mezon sifatida qaraladi.

Ushbu jarayonda zamonaviy texnologiyalar — grafik va vizual dasturlar, 3D modellashtirish, raqamli san'at platformalari, virtual va kengaytirilgan reallik (VR/AR) kabi innovatsion vositalar — o'quvchilar uchun yangi imkoniyatlar yaratadi. Bu texnologiyalar orqali o'quvchilar o'z g'oyalarini erkin ifoda etishi, tajriba asosida o'rganishi, real hayotga yaqin loyihalar ustida ishlashi mumkin. Shuningdek, raqamli muhitda ijodiy yondashuvni shakllantirish o'quvchining kasbiy kompetensiyasini mustahkamlab, uni zamonaviy bozor talablariga mos, raqobatbardosh kadr sifatida tayyorlashga xizmat qiladi.

Kreativ yondashuv va zamonaviy texnologiyalarning uzviy integratsiyasi ixtisoslashtirilgan san'at maktablari ta'lim jarayonining asosiy tarkibiy qismiga aylanib bormoqda. Bu esa o'z navbatida san'at ta'limining samaradorligini oshirish, o'quvchilarning ijodiy salohiyatini to'liq ochib berish va ularni kelajakdagi kasbiy faoliyatga puxta tayyorlashga xizmat qiladi.

Ixtisoslashtirilgan san'at maktablari o'ziga xos bo'lgan o'quv rejasi, dars metodikasi va estetik hamda ijodiy yondashuvi bilan umumiy o'rta ta'lim muassasalaridan tubdan farq qiladi.

Bu maktablar o'quvchilarning individual iste'dodi, san'atga bo'lgan qiziqishi va kasbiy yo'nalishini rivojlantirishga qaratilgan maxsus ta'lim muhitini yaratadi. San'at ta'limi — bu faqatgina bilim berish emas, balki o'quvchining tasavvuri, ijodiy tafakkuri, estetik didi va o'zini ifoda etish qobiliyatini shakllantirish jarayonidir.

Biroq XXI asrning jadal raqamli rivojlanishi, axborot texnologiyalarining kundalik hayotga chuqur kirib kelgani ta'lim tizimiga, xususan, san'at maktablariga ham yangicha yondashuvlarni joriy etishni talab qilmoqda. An'anaviy o'quv-uslubiy yondashuvlar zamonaviy o'quvchining ehtiyojlari, axborotni qabul qilish uslubi va kasbiy rivojlanish istiqbollari bilan to'liq uyg'unlasha olmayapti. Shu sababli, san'at maktablarida metodik yangilanishlar va innovatsion texnologiyalarni dars jarayonlariga integratsiya qilish zaruratga aylangan.

Ayniqsa, kreativ yondashuv orqali o'quvchilarning kasbiy kompetensiyasini rivojlantirishda zamonaviy raqamli vositalarning ahamiyati ortib bormoqda. Grafik va vizual dasturlar (Adobe Photoshop, Illustrator, CorelDRAW), 3D modellashtirish dasturlari (3ds Max, Blender), raqamli san'at platformalari (Procreate, Sketchbook) o'quvchilarga o'z g'oyalarini zamonaviy texnik vositalar orqali ifodalash, noan'anaviy dizayn yechimlarini ishlab chiqish, turli formatlardagi loyiha ishlarini yaratish imkonini bermoqda. Shu bilan birga, VR/AR (virtual va kengaytirilgan reallik) texnologiyalari o'quvchilarning san'at asarlarini fazoviy idrok etish qobiliyatini rivojlantirib, ularni amaliyotga yaqin tajribalarda ishtirok etishga yo'naltiradi.

Interaktiv platformalar, masalan, onlayn ta'lim xizmatlari, raqamli prezentatsiyalar tayyorlash dasturlari (Canva, PowerPoint), hamkorlikka asoslangan loyihaviy faoliyat orqali o'quvchilarda jamoaviy ish ko'nikmalari, o'z fikrini raqamli formatda aniq yetkazish madaniyati shakllanadi. Shu jihatdan qaralganda, san'at ta'limida raqamli texnologiyalar va kreativ yondashuv bir-birini to'ldiruvchi asosiy komponentlar sifatida qaralmoqda. Shuning uchun mazkur mavzuni o'rganish va amaliyotga tatbiq etish dolzarb ilmiy-amaliy ahamiyatga ega.

Kreativ yondashuv — bu o'quvchining mustaqil fikrlashiga, o'z g'oyasini erkin ifoda etishiga, yangi va noodatiy yechimlarni topishga yo'naltirilgan didaktik yondashuv hisoblanadi.

Ayniqsa, san'at ta'limi sohasida kreativ yondashuv o'quvchining shaxsiy estetik qarashlarini shakllantirish, tasavvurini kengaytirish va individual ijodiy uslubini rivojlantirishda muhim o'rin tutadi. Mazkur yondashuv orqali o'quvchi san'at asarlarini faqat takrorlamaydi, balki o'z g'oyasi asosida yangi kompozitsiyalar yaratishga intiladi. Bu esa uning kasbiy kompetensiyasini chuqurlashtirib, kelajakdagi ijodiy faoliyatiga puxta zamin tayyorlaydi.

Shuningdek, kreativ yondashuv san'at ta'limida an'anaviy uslublarni zamonaviy pedagogik texnologiyalar bilan uyg'unlashtirish imkonini beradi. Natijada o'quvchi o'z fikrini rasm, dizayn, maket, multimedia va boshqa san'at vositalari orqali ifodalashga o'rganadi. Bu esa uning nafaqat estetik didini, balki muammoga yangicha qaray olish, mustaqil qaror qabul qilish, jamoada ishlash, zamonaviy texnologiyalar bilan ishlash kabi ko'nikmalarini ham rivojlantiradi.

Bugungi kunda san'at ta'limini raqamli texnologiyalar bilan integratsiya qilish zamon talabi bo'lib qolmoqda. Bu nafaqat dars jarayonini interaktivlashtiradi, balki o'quvchilarga keng ijodiy imkoniyatlar ochadi. Quyida san'at ta'limida keng qo'llanilayotgan zamonaviy texnologiyalar tahlil qilinadi:

Grafik va vizual dasturlar (Adobe Photoshop, Illustrator, CorelDRAW):

Bu dasturlar yordamida o'quvchilar grafik dizayn, kompozitsiya, ranglar bilan ishlash, tipografika va vizual identifikatsiya asoslarini o'rganadilar. Ular real grafik dizaynerlar singari afishalar, logotiplar, bannerlar yaratish tajribasini qo'lga kiritadilar. Bu yo'nalish san'at ta'limining reklama, branding va digital media sohalari bilan uzviy bog'lanishini kuchaytiradi.

3D modellashtirish dasturlari (3ds Max, Blender):

Ushbu dasturlar arxitektura, interyer dizayni, haykaltaroshlik va sahna bezaklari kabi yo'nalishlarda keng qo'llaniladi. O'quvchilar uch o'lchamli fazoni tasavvur qilish, shakl va hajmi to'g'ri aniqlash, material va yorug'lik effektlarini ishlatish orqali o'z ijodiy g'oyalarini virtual makonda real shaklga keltiradilar. Bu esa ularni zamonaviy dizayn standartlariga mos holda tayyorlaydi.

Digital art platformlari (Procreate, Sketchbook va boshqalar):

Raqamli rassomchilik texnologiyalari o'quvchilarga planshet va stylus orqali ishlash imkonini beradi. Bu platformalar yordamida ranglar, cho'tkalar, teksturalar va qatlamlar bilan ishlash osonlashadi. Shuningdek, raqamli formatda ishlash ularning portfellarini raqamli arxivlash, baham ko'rish va ko'rgazmalarda namoyish qilish imkonini ham kengaytiradi.

VR/AR texnologiyalari (Virtual Reality va Augmented Reality):

Ushbu innovatsion texnologiyalar o'quvchilarga virtual muhitlarda san'at asarlarini ko'rish, tarixiy obidalarni 3D formatda o'rganish, kompozitsion joylashuvlarni sinab ko'rish imkonini yaratadi. Bu esa o'quv jarayonini jonli, interaktiv va motivatsion jihatdan boyitadi.

Masalan, o'quvchi VR ko'zoynak orqali o'z loyihasini virtual galereyada namoyish etishi mumkin.

Taqdimot va vizual izoh vositalari (Canva, PowerPoint):

Bu vositalar o'quvchilarning yakuniy ijodiy ishlari yoki loyiha asosidagi topshiriqlarini samarali taqdim etish, izoh berish, muhokama qilish madaniyatini rivojlantiradi. O'quvchilar nafaqat chiroyli vizual kontent yaratishni, balki uni auditoriyaga ta'sirli yetkazishni ham o'rganadilar. Bu ko'nikmalar ularga kelgusida dizayner, rassom, arxitektor yoki boshqa ijodiy kasb egasi sifatida o'zini erkin ifodalashga xizmat qiladi.

Toshkent shahrida joylashgan Respublika ixtisoslashtirilgan dizayn maktabida olib borilgan kuzatuv va tahliliy kuzatishlar shuni ko'rsatdiki, zamonaviy raqamli texnologiyalar asosida tashkil etilgan dars mashg'ulotlari o'quvchilarning ijodiy va kasbiy rivojlanishida sezilarli natijalar bergan. Jumladan, ushbu maktabning raqamli grafikalar, 3D dizayn, vizual kommunikatsiyalar yo'nalishida ta'lim olayotgan o'quvchilar bilan olib borilgan amaliy-tajriba jarayonlarida quyidagi o'zgarishlar kuzatildi:

Kompozitsion tafakkur: O'quvchilar o'z ishlarida shakl va fazoviy nisbatlarga e'tibor berish, kompozitsiya markazini aniqlash, rang va fakturalarni uyg'unlashtirishda ancha erkin va asosli yondashuvni namoyon etishdi. Bu ularda tasviriy va fazoviy tafakkurning rivojlanganidan dalolat beradi. Ayniqsa, 3D modellashtirish mashg'ulotlarida o'quvchilar o'z loyihalarida kompozitsion muvozanatga katta e'tibor bilan yondashgani kuzatildi.

3-rasm. RISMI “Arxitektura” yo‘nalishi 5-sinf o‘quvchilarining Xalqaro festivaldagi ishtiroki

Raqamli savodxonlik: Darslarda Photoshop, Blender, Illustrator kabi dasturlarning faol qo‘llanilishi o‘quvchilarda zamonaviy texnologik vositalarni tez va to‘g‘ri o‘zlashtirish, texnik topshiriqlarni mustaqil bajara olish, turli platformalar orqali ishlarni saqlash va taqdim etish ko‘nikmasini rivojlantirdi. Bu esa ularning raqamli savodxonligi darajasini oshirdi va texnologiyalarga bo‘lgan ishonchini mustahkamladi.

Kasbiy qiziqish: Zamonaviy texnologiyalarning jalb etilishi o‘quvchilarda o‘z yo‘nalishi bo‘yicha chuqurroq qiziqish uyg‘otdi. Ularda dizayn sohasi vakili sifatida o‘zini tasavvur qilish, kasbiy orzu va maqsadlarini belgilash, ijodiy portfel yaratishga bo‘lgan intilish kuchaydi.

Darsdan tashqari va mustaqil faoliyatlar ham ancha faollashdi.

Mustaqil ishlash ko‘nikmalari: Texnologiyalar bilan bog‘liq topshiriqlar o‘quvchilarda mustaqil axborot izlash, o‘rganilgan bilimlarni amaliyotga tatbiq etish, muammo yuzasidan mustaqil qaror qabul qilish, o‘z ishini baholash va takomillashtirish kabi muhim kompetensiyalarni rivojlantirdi. O‘quvchilar o‘z ishlariga tanqidiy yondasha boshlashdi, bu esa ularning ijodiy o‘sishini rag‘batlantirdi.

Shu asosda xulosa qilish mumkinki, zamonaviy texnologiyalarni o‘quv jarayoniga samarali integratsiya qilish ixtisoslashtirilgan dizayn maktabi o‘quvchilarining kasbiy shakllanishida ijobiy natijalar bergan. Bu tajriba boshqa san‘at va dizayn maktablari uchun ham samarali model bo‘lib xizmat qilishi mumkin.

Xulosa va takliflar. Yuqorida keltirilgan tahlillar asosida xulosa qilish mumkinki, ixtisoslashtirilgan san‘at maktablarida kreativ yondashuvni zamonaviy raqamli texnologiyalar bilan uyg‘unlashtirish ta‘lim jarayonining sifatini sezilarli darajada oshiradi. Ushbu yondashuv o‘quvchilarni nafaqat bilimli, balki ijodiy fikrlaydigan, texnologik jihatdan savodli, kasbiy yo‘nalishiga ishonch bilan intiladigan shaxslar sifatida shakllantiradi.

Zamonaviy texnologiyalarni dars metodikasiga chuqur integratsiya qilish orqali:

O‘quvchilarning kasbiy kompetensiyasi mustahkamlanadi, chunki ular real ish sharoitlariga yaqin bo‘lgan muhitda ishlash ko‘nikmasini egallaydi;

Innovatsion fikrlash rivojlanadi, ya’ni o‘quvchilar muammolarni noodatiy usullarda hal qilish, yangi g‘oyalar yaratish va ularni texnologik vositalar orqali ifodalash imkoniyatiga ega bo‘ladi;

Mehnat bozorining zamonaviy talablariga mos ijodiy mutaxassislar tayyorlanadi, ular o‘z portfeli, texnik saviyasi va amaliy tajribasi bilan raqobatbardosh kadr bo‘lib yetishadi.

Shu asosda quyidagi **amaliy takliflar** ilgari suriladi:

San’at maktablarida raqamli texnologiyalarga oid maxsus kurslar tashkil etish:

Har bir yo‘nalish — tasviriy san’at, dizayn, haykaltaroshlik, arxitektura — uchun mos ravishda grafik dizayn, 3D modellash, animatsiya, video-montaj, digital painting kabi kurslar yo‘lga qo‘yilishi lozim. Bu kurslar amaliy mashg‘ulotlar asosida olib borilishi, zamonaviy uskunalar bilan jihozlangan sinflarda tashkil etilishi maqsadga muvofiq.

O‘qituvchilar uchun zamonaviy texnologiyalar bo‘yicha malaka oshirish kurslarini tashkil etish:

Ta’lim sifati, avvalo, pedagogning bilim va salohiyatiga bog‘liq. Shu bois san’at maktablarida dars beruvchi o‘qituvchilar uchun grafik dasturlar, 3D dizayn, raqamli vizualizatsiya va interaktiv platformalarni o‘rganishga yo‘naltirilgan maxsus malaka oshirish dasturlarini ishlab chiqish va tizimli tarzda amalga oshirish zarur.

Har bir yo‘nalish uchun digital portfellar tizimini joriy etish:

O‘quvchilarning ijodiy va amaliy ishlarini raqamli formatda yig‘ish, saqlash va baholash tizimi yaratish ularning o‘z kasbiy o‘shini kuzatish, yutuq va muammolarni tahlil qilish imkonini beradi. Shuningdek, bu portfellar o‘quvchining oliy ta’lim muassasalariga hujjat topshirishda, tanlov va ko‘rgazmalarda ishtirok etishda muhim rol o‘ynaydi.

Umuman olganda, kreativ yondashuv va zamonaviy texnologiyalar uyg‘unligi ixtisoslashtirilgan san’at maktablarida nafaqat ta’lim jarayonining zamonaviyligini ta’minlaydi, balki o‘quvchilarning shaxsiy o‘shisi, ijodiy tafakkuri va kasbiy tayyorgarligini yangi bosqichga olib chiqadi. Shu sababli, ushbu yondashuvni tizimli tarzda amaliyotga joriy etish bugungi kun san’at ta’limining strategik vazifalaridan biridir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati.

1. Mirziyoyev, Sh. M. (2018). O‘zbekistonning rivojlanish strategiyasi – 2030 yilgacha.
2. Shoniyozov, A. (2019). Arxitektura va dizayn asoslari.
3. Umarova, N. T. (2020). “Arxitektura dizaynida ijodiy ko‘nikmalarni shakllantirish: nazariy asos va amaliyot.” O‘zbekiston san’ati va dizayn jurnali, 4(3), 45-52.
4. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Tasviriy va amaliy san’at sohasi samaradorligini yanada oshirishga doir chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-4688-son qarori. (2020).
5. Kamolov, B., Sodiqov, X. (2021). O‘quvchilarda arxitektura va dizayn bo‘yicha amaliy ko‘nikmalarni rivojlantirish metodikasi.
6. Kurbanov, U., Qodirova, S. (2022). “Maktab ta’limida arxitektura va dizayn yo‘nalishlarini rivojlantirish tajribalari.” Arxitektura va qurilish ilmiy jurnali, 5(1), 28-35.

Xorij adabiyotlari.

7. Benedikt, M. (1984). For an Architecture of Reality. New York: Lumen Press.
8. Ching, F. D. K. (2015). Architecture: Form, Space, and Order. John Wiley & Sons.

9. Salingaros, N. A. (2006). A Theory of Architecture. Solingen: Umbau-Verlag.
10. Vittone, J. (2021). "Why Architectural Education Matters: A Guide for Students and Educators." Journal of Architectural Education.

Internet saytlar.

11. <https://art-academy.uz/>
12. <https://ridm.uz/>
13. <https://rismi.uz/>
14. <https://edu.uz>
15. <https://www.archdaily.com>
16. <https://www.dezeen.com>